

Dietrich von Hildebrand – *Doctor Multifunctionalibus* – kolejna rola Doktora Kościoła dwudziestego wieku

Recenzja

Łukasz Golec, *Idee modernistyczne w filozofii i teologii w świetle pism Dietricha von Hildebranda*, Lublin 2021, stron 127.

Słowa kluczowe: D. von Hildebrand, Tomasz z Akwinu, filozofia, metafizyka, modernizm

Książka wydana jest przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jej Autor, jak dowiadujemy się z notatki na obwolucie, jest doktorantem w Szkole Doktorskiej KUL od 2020 roku i pracuje nad rozprawą na temat agend liturgicznych powstałych po 1964 roku, które, jak pisze, bada pod kątem posoborowej odnowy liturgicznej. Zainteresowania badawcze Autora koncentrują się wokół „teologii Vaticanum II, jej recepcji liturgicznej oraz ekumenicznej”. Publikacja została pozytywnie oceniona przez dwóch re-

cententów. Książd dr hab. Paweł Borto zauważył między innymi, że Autor „dobrze wychwycił i ocenił reakcję na kryzys modernistyczny” oraz „wskazał, w jakim znaczeniu Dietrich von Hildebrand krytykował pewne idee modernistyczne”, a ks. prof. dr hab. Jacek Neumann napisał, że „publikacja może być dla wielu czytelników wiarygodnym źródłem rzetelnego poznania tak bardzo dzisiaj lansowanych tajemnic modernizmu”.

Tytułem wstępu kilka słów uzasadnienia, skąd zainteresowanie powyższą publikacją. Po pierwsze, tak nakreślone

Dr Ewa Agnieszka Pichola, absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doktorowała się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

zagadnienie modernizmu pozostaje w kręgu zainteresowania tomistów ze względu na oczywistą korelację. Polega na tym, najkrócej ujmując, że odejście od filozofii św. Tomasza było symptomem tendencji modernistycznych, dla powstrzymania zaś i przewyciężenia modernizmu kluczowym zadaniem było zachowanie wyłączności metafizyki św. Tomasza dla rozstrzygania zagadnień z dziedziny filozofii i teologii katolickiej. Po drugie, mając na uwadze ogromny dorobek von Hildebranda i jego wpływ na współczesną filozofię i teologię katolicką, „Rocznik Tomistyczny”, wydawany przez Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, od kilku lat publikuje teksty, które pokazują, jak na gruncie uprawianej przez siebie fenomenologii niemiecki myśliciel podejmował się rozstrzygania zagadnień właściwych metafizyce św. Tomasza. Omówiona realizm fenomenologiczny w porównaniu z realizmem na gruncie Tomaszowej metafizyki, *Realizm fenomenologiczny Dietricha von Hildebranda wobec realizmu metafizycznego św. Tomasza z Akwinu*, RT (6) 2017, oraz koncepcję serca, *Niekonsekwentne serce fenomenologa wobec konsekwentnego serca tomisty*. W „Roczniku” ukazał się również artykuł *Ne ite ad Thomam sed ad von Hildebrand*, RT (7) 2019, który całościowo przedstawiał sylwetkę i dorobek von Hildebranda, zwracając uwagę na wieloaspektowość i niejednorodność jego spuścizny.

Książka ks. Ł. Golca składa się z trzech rozdziałów, podzielonych na podrozdziały, wstępu i zakończenia, bogatą bibliografię, dodatkowo spis treści również w języku angielskim, podobnie dwuję-

zyczne, polskie i angielskie, są streszczenia. W tekście znajdują się liczne przypisy objaśniające. Na okładce jest zdjęcie von Hildebranda utrzymane w kolorach sepii, które komponuje się z żółtą czcionką. Od strony redakcyjnej publikacja jest bez zarzutu, układ jest przejrzysty, literówki są nieliczne, np. Laberthonnire (s. 33), Harancka (s. 35), drobne potknięcia znajdujemy w krótkim angielskim streszczeniu, które błędnie stosuje zapis nazwiska – Hildebrandt – a jednocześnie stosuje zapis prawidłowy; dwukrotnie pojawia się słowo Churches, którego znaczenie, jeśli o taki zapis chodziło, jest niejasne. Również zwrot *the aim of this desertion* (s.129) wydaje się wynikiem zbytniego pośpiechu w przygotowaniu książki, a *doctor*, jeśli ma oznaczać Doktora Kościoła, lepiej byłoby napisać *Doctor*, zaś w angielskiej wersji spisu treści należy dodać *of Saint* przed Pius X, bez tego nazwa Bractwa jest niepełna (s. 7).

Pierwszy rozdział, *Geneza modernizmu*, (s. 13-61), przybliży, czym jest modernizm. W czterech podrozdziałach: *Rozumienie pojęcia, Prądy modernistyczne w Kościele, Dokumenty Magisterium, Antymodernizm w nurcie integralizmu* Autor przedstawia szerokie spektrum zagadnień, wydaje się, że nawet zbyt obszerne w porównaniu do zawartości dwóch książek von Hildebranda, które są podstawą do powstania omawianej pracy. Jak we wstępie zaznacza Autor, kluczowe jest rozumienie modernizmu przekazane w encyklice *Pascendi*, dlatego rozwinięcie tego rozdziału mogłoby zawierać analizę porównawczą kolejnych etapów rozwoju myśli modernistycznej i skoro mamy do czynienia z różnymi

wariantami, to należy podać konkretne przykłady. Można zauważyć, że Autor wiąże rozumienie modernizmu przez poszczególne środowiska z percepcją II Soboru Watykańskiego. Należy sprecyzować na czym polega różnica między modernizmem, zdefiniowanym przez Piusa X, a tym, który wynika z pism arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, a także jak modernizm rozumieją grupy sedewakantystyczne, a w końcu sam von Hildebrand, ponieważ dla Autora niniejszej książki ten ostatni przedstawia najbardziej aktualne stanowisko.

Drugi rozdział, *Dietrich von Hildebrand – życie, działalność i podstawy filozofii*, s. 63-93, podzielony na podrozdziały *Życie, Ocena ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w Niemczech, Filozofia doświadczenia, Etyka w ujęciu Hildebranda*, przedstawia życiorys i zarys filozofii. Autor korzysta z dostępnych polskiemu czytelnikowi źródeł. W tym miejscu trzeba zauważyć, że zarówno tłumacze, jak i autorzy wstępu do polskiego wydania *Czym jest filozofia?* o. Mazanka i Sidorek, czy Kaźmierczak, który opracował imponującą liczbę źródeł w publikacji *Dietrich von Hildebrand wobec narodowego socjalizmu*, polegają na podobnych tekstach (m. in. ze wstępu Seiferta do książki *What is Philosophy?*) i nie badają dorobku von Hildebranda pod kątem modernizmu. Kolejny podrozdział, *Filozofia doświadczenia* (czy chodzi o fenomenologię?) również opiera się na opracowaniach. Referuje główne tezy fenomenologii i polega na źródłach, które wprawdzie są kompetentne (cytowani są Biesaga, Góralczyk, Galewicz), ale nie zadają pytań, które rzuci-

łyby światło na dorobek von Hildebranda w kontekście modernizmu. Autor nie opatruje swoim komentarzem cytowanych źródeł, czyli nie wydobywa istoty filozofii von Hildebranda. Powołuje się na ks. Siemianowskiego, który twierdzi, że von Hildebrand „nigdy nie szukał nowatorstwa” (s. 77, przypis 351), bądź na Brzozowskiego, który klasyfikuje go „w nurcie augustyńsko-platońskim z elementami arystotelesowsko-tomistycznymi” (s. 77, przypis 351), a jak wiadomo nie można się z tym zgodzić. Następnie pisze o metodzie intuicji intelektualnej, ale nie precyzuje w jaki sposób zapewnia ona realizm poznania. Rekonstruuje, czym jest według von Hildebranda serce, ale nie przywiązuje uwagi do podstawowego rozróżnienia, czy jest ono ośrodkiem duchowym, czy jedynie uczuciowym. Ponadto, jak cytuje Autor na s. 111, von Hildebrand definiuje prawdę jako „zgodność wypowiedzi z rzeczywistością”, „z istniejącymi faktami”, jej źródłem jest istnienie faktu. Zapytajmy, jak von Hildebrand rozumie zgodność, czym jest fakt, czy jest tożsamy z bytem. Gdyby rzeczywiście chodziło o wyrażenie istoty prawdy tożsame z tomistyczną definicją, to wniosek jest taki, że skoro von Hildebrand powtarza za Tomaszem, to autorytetem jest Tomasz, nie von Hildebrand. Książ Golec powinien przeprowadzić analizę, jaki według von Hildebranda jest zakres pojęciowy *preambulum fidei* (o których mowa na s. 111) i czy metoda fenomenologiczna pozwala rozstrzygać o takich kwestiach wiary (nie religii, jak pisze Autor), jak między innymi poznanie Boga. Odpowiedź na powyższe pytania ukaże

fundamenty myśli von Hildebranda, a w konsekwencji wynikające z niej podstawy etyki, antropologii, koncepcji miłości i wielu innych, w tym również koncepcji prawdy. Rozwinięcie tego rozdziału jest wskazane właśnie pod tym kątem.

Trzeci rozdział, *Filozoficzno-teologiczne przesłanki Dietricha von Hildebranda diagnozujące kryzys w kościele*, proporcjonalnie najkrótszy, (s. 93-119), podzielony na podrozdziały: *Interpretacja Soboru Watykańskiego II, Relacja między wiarą a nauką, Jaką filozofię może przyjąć Kościół, Relacja Kościoła z okolicznościami historii, Liturgia, Tradycja*, jest najważniejszy dla zagadnienia tytułowego. Z tego rozdziału czytelnik dowiaduje się, jak von Hildebrand postrzegał sytuację w Kościele po Soborze. Widzimy, że skupił się na analizie nowej liturgii oraz trendach w filozofii i teologii, których wspólnych mianownikiem było kwestionowanie istnienia prawdy. Niewątpliwie obydwie pozycje, *Koń trojański w mieście Boga* i *Spustoszona winnica*, zawierają wiele trafnych uwag, ale można mieć wątpliwości, czy można je uznać za solidną podstawę do analiz modernizmu. Widzimy natomiast, że Autor sięga do von Hildebranda i twierdzi, że sformułował on właściwą definicję modernizmu, i jest ona obowiązującym współczesnym kryterium. Sprawa jednak nie jest tak prosta, nie można bezkrytycznie podążać za von Hildebrandem. Na przykład von Hildebrand dystansuje się od metafizyki św. Tomasa, twierdzi że, „każda filozofia, która może pretendować do przyjęcia lub nawet bycia tolerowaną przez Kościół, mu-

si przyjmować podstawowe prawdy naturalne” (s. 105). Niemiecki myśliciel unika przyznania, że Kościół zna taką filozofię i akurat pierwsza połowa dwudziestego wieku zaznaczyła jej prymat licznymi dokumentami. Tymczasem von Hildebrand pozostał wierny fenomenologii, a jednocześnie na stronach swoich książek poszukiwał odpowiedzi na pytanie, jakiej filozofii potrzebuje Kościół.

Rozstrzygnięcia zaproponowane przez Autora w trzech omawianych rozdziałach wymagają pewnego komentarza. Pierwsze, dobór źródeł. Autor zaznacza, że korzysta tylko i wyłącznie z publikacji wydanych w języku polskim, najprawdopodobniej nie ma to wpływu na całokształt, ale w efekcie nie mamy ani jednego odniesienia do źródłowego tekstu w oryginale, ani do prac wydanych po angielsku. Drugie zastrzeżenie, punkt wyjścia, czyli przyjęcie za kryterium dorobek intelektualny von Hildebranda. Powinniśmy się dowiedzieć, co istotnego wnosi. Konieczne jest przeprowadzenie takiej analizy, która pokazałaby, mając za punkt wyjścia dokumenty Piusa X, jak koresponduje z nimi von Hildebrand, a ściślej, które tezy czynią go autorem kompetentnym w sprawach modernizmu, czy jego stanowisko jest wtórne wobec wcześniejszych dokumentów, czy zawiera jakieś zmiany. Uzasadnienia wymagałoby, dlaczego, poruszając się w obrębie filozofii niemieckiego fenomenologa, otrzymamy wiarygodną interpretację zjawiska. Tym bardziej, że na s. 48 swojej książki Autor zacytował Piusa X, który pisał o prymacie filozofii scholastycznej (w znaczeniu

metafizyki Akwinaty). Tymczasem Autor streszcza encyklikę *Pascendi*, ale nie zauważa, że w świetle tej encykliki (a także innych wydanych przez św. Piusa X) dorobek von Hildebranda bliski jest modernizmowi. Spuścizna von Hildebranda to wiele tomów z dziedziny filozofii, które opierają się na właściwym dla fenomenologii rozumieniu bytu, teorii poznania, teorii wartości, koncepcji miłości, koncepcji serca, koncepcji uczuć. Reprezentują one spójny dorobek intelektualny, w którym nie ma miejsca na rozumienie filozofii w kształcie, o który zabiegał papież Pius X. Poza tym uzasadnienia i dokładniejszego omówienia wymagałoby odniesienie do Bractwa św. Piusa X, na jakiej podstawie powinno się ono kierować stanowiskiem wyrażonym przez von Hildebranda. Autor wymienia Bractwo kilkakrotnie, we wstępie: „istnieje potrzeba ponownego spojrzenia na to zagadnienie, ponieważ temat ten wraca choćby w kwestiach dialogu z Bractwem św. Piusa X”: „widać, więc, że ze strony Bractwa dialog (który staje się przez wypracowanie kompromisu) jest praktycznie niemożliwy” (s. 4), a także w zakończeniu, gdy pisze o subiektywnej interpretacji modernizmu przez Bractwo św. Piusa X. Jest to przeniesienie ciężaru z kwestii modernizmu na relacje z Bractwem. W tym miejscu trzeba zauważyć, że filozoficzne koncepcje von Hildebranda spotkały się z krytyczną oceną już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W co najmniej trzech tekstach *Największa jest miłość, Elementy tomistycznej teorii serca, Człowiek i jego relacje* Gogacz, obierając

za kryterium realizm poznawczy, wskazał na ich błędy merytoryczne. Nieco później, w 1991 roku, napisał w *Kościół moim domem*, że von Hildebrand należy do autorów, którzy w filozofii szerzą irracjonalizm. Zatem doprecyzujmy, że podążając za irracjonalną filozofią w kwestiach wiary – a czynimy to podążając za von Hildebrandem – czynimy to, co było głównym orężem modernizmu, czyli odbieramy wierze wymiar intelektualny.

Jest jeszcze jedna kwestia, nad którą badacz pism von Hildebranda i zjawiska modernizmu nie może przejść obojętnie. Chodzi o sposób przedstawienia zagadnień w podrozdziale *Liturgia* oraz Błędy w rozumieniu liturgii. Jak wiadomo von Hildebrand wiele uwagi poświęcił zagadnieniu piękna liturgii katolickiej, ale nie należy, interpretując jego słowa, lekceważyć chronologii. Gdy pisał o pięknie liturgii katolickiej, miał na myśli mszę określaną mianem trydenckiej, książka *Liturgy und Persönlichkeit*, powstała w 1933 roku, kolejna, *Die Umgestaltung in Christus*, ukazała się w 1940 roku. Ksiądz Golec nie zaznacza najważniejszego, że cytowane słowa von Hildebranda nie dotyczyły liturgii posoborowej. Natomiast poświęcony jest jej krótki akapit w podrozdziale *Błędy...*, w kontekście „reformy liturgicznej”, (s. 116). Dowiadujemy się, że von Hildebrand zauważa osłabienie poczucia wspólnoty, że zaprzestano przywoływania imion świętych oraz że negatywnie na życie religijne wpływa eliminowanie łaciny. Tylko tyle z rozważań von Hildebranda streszcza Autor i w ten sposób pomija to, co jest istotne. Jak wiemy, po-

soborowy ryt był przedmiotem niepokoju niemieckiego myśliciela do tego stopnia, że napisał on w *Spustoszonej winnicy*, że „gdyby jednemu z diabłów z *Listów* Lewisa zlecono podminowanie liturgii, nie mógłby tego uczynić lepiej”, (s. 47). To dlatego von Hildebrand zaangażował się w prace federacji *Una Voce America* (był jej pierwszym przewodniczącym), która zabiegała o zachowanie mszy trydenckiej, on również założył *The Roman Forum*, które do dziś skupia zainteresowanych, najogólniej rzecz biorąc, tradycją katolicką.

Na koniec słowo podsumowania. Do uwag, które znajdują się przy omówieniu poszczególnych rozdziałów, dodam jeszcze jedną. Autor ma prawo decydować o kształcie swojej publikacji, ale w pracy naukowej uzasadnianie ma swoje obiektywne zasady. Nie wystarczy napisać pracę o von Hildebrandzie na podstawie jego dwóch popularno-naukowych publikacji, żeby stawiać jego filozofię na równi z autorytetem metafizyki autorstwa św. Tomasza z Akwinu czy orzeczeń na temat modernizmu, wydanych

przez św. Piusa X. Książka powieła popularny zabieg metodologiczny stosowany przez interpretatorów von Hildebranda. Chodzi o uproszczenie, które od lat funkcjonuje na zasadzie aksjomatu, polegające na zawieszeniu merytorycznej analizy dorobku von Hildebranda przy jednoczesnym powoływaniu się na jego autorytet, dlatego, że był on gorliwym katolikiem.

Publikacja słusznie zapowiada we wstępie, że temat modernizmu jest ciągle aktualny, że istnieje potrzeba spojrzenia na to zagadnienie i pożądane jest przypomnienie filozoficznych podwalin tego nurtu (s. 9). Trudno się z Autorem nie zgodzić. Jednak omawiana książka nie wyczerpuje tytułowego zagadnienia, a wobec zaproponowanych rozstrzygnięć trudno ocenić, w jakim celu powstała. Autor nie najlepiej czuje się w roli badacza fenomenologii von Hildebranda ani tym bardziej metafizyki św. Tomasza, zatem pytanie, jak zamierza rozpoznać niuanse doktryny modernistycznej, pozostawiam otwarte.

Dietrich von Hildebrand – *Doctor Multifunctionalibus* – Another Appearance of the „Doctor of Church of the Twentieth Century”

Review

Łukasz Golec, *Idee modernistyczne w filozofii i teologii w świetle pism Dietricha von Hildebranda [Modernist Ideas in Philosophy and Theology from the Perspective of Works of Dietrich von Hildebrand]*, Lublin 2021, pp 127.

Keywords: Dietrich von Hildebrand, Thomas Aquinas, philosophy, metaphysics, modernism

Fr. Łukasz Golec, a PhD student of theology at the Catholic University in Lublin, presents the problem of modernism and turns to D. von Hildebrand's publications issued after the Second Vatican Council had been closed. Within the sources there are Polish works only, and only those who do not address the question of modernism in von Hildebrand's thought. None of the papers on the matter published in the Thomistic Yearbook is mentioned, neither a dissertation, written in English, *Ideas of Christian Modernism in Dietrich von Hildebrand's Philosophy*, defended in 2020. The book consists of the introduction, three chapters, and the conclusion. The first chapter is *Genesis of Modernism* and speaks of the vast spectrum of issues of modernism. Next, *Dietrich von Hildebrand- Life, Activity, and Fundamentals of Philosophy* reconstructs main tenets of von Hildebrandian phenomenology. The third is about *Philosophical-Theological*

Premises of Dietrich von Hildebrand which Diagnose the Crisis in the Church.

In the interpretation of modernism von Hildebrand's thought is given priority over St. Pius X's, what is a serious flaw, as these two differ significantly in their approach to philosophy. Further, the Author avoids to show that phenomenology and metaphysics of St. Thomas differ essentially, what is also a flaw. The Author also omits to add that von Hildebrand's words on the beauty of the Catholic liturgy addresses the Tridentine Mass. About the New one he spoke in *The Devastated Vineyard*: "Truly if one of the devils in C.S. Lewis' *Screwtape letters* had been entrusted with the ruin of the liturgy, he could not have done it better". This omission is misleading and disturbing.

The work follows the common flaw: essential inconsistencies of von Hildebrand's philosophy are neglected and the fact that he was a devout Catholic makes him an authority.

Bibliografia

1. Cano M., *O źródłach teologii*, tłum. Bp J. Wojtkowiak, Arcybiskup Metropolita Warmiński, Olsztyn 2016.
2. Garrigou-Lagrange R., *La Nouvelle Théologie où va-t-elle?*, Angelicum, Rzym 1946.
3. Gogacz M., *Największa jest miłość*, Kraków 1988.
4. Gogacz M., *Elementy tomistycznej teorii serca*, „Roczniki Filozoficzne”, t. 35 (1987), z. 1. Gogacz M., *Człowiek i jego relacje*, Warszawa 1985.
5. Hildebrand D., von, *Koń trojański w mieście Boga*, tłum. J. Wocial, Fronda-Apostolicum, Warszawa 2000.
6. Hildebrand D., von, *Spustoszona winnica*, tłum. T. G. Pszczołkowski, Fronda-Apostolicum, Warszawa 2000.
7. Pichola E.A., *Niekonsekwentne serce fenomenologa wobec konsekwentnego serca tomisty*, „Rocznik Tomistyczny”, 5 (2016), s. 113-130.
8. Pichola E.A., *Ne ite ad Thomam sed ad von Hildebrand*, „Rocznik Tomistyczny”, 7 (2019), s. 271-286.
9. Pichola E.A., *Realizm fenomenologiczny Dietricha von Hildebranda wobec realizmu metafizycznego św. Tomasza z Akwinu*, „Rocznik Tomistyczny”, 6 (2017), s. 121-131.
10. Pichola E.A., *Ideas of Christian Modernism in Dietrich von Hildebrand's Philosophy*, niepublikowana rozprawa doktorska, obroniona dn. 20 maja 2020, napisana w j. angielskim, dostępna w repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2020r.
11. Pius X, St., encyklika *Pascendi Dominici gregis*, AAS, t. 40 (1907), s. 593-650.
12. Ramirez S., (OP) *Autorytet doktrynalny św. Tomasza z Akwinu*, tłum. M. Beściak, Katolicki Instytut Apologetyczny, Warszawa 2014.